

Comunicarea asertivă cu persoanele deținute - un drept fundamental sau obligațiune a autorităților?¹

Assertive communication with detainees – a fundamental right or an obligation of the authorities?

Oleg Pantea²

Rezumat: Materialul prezentat reflectă o analiză generală a conceptului de comunicare asertivă în raport cu persoanele deținute, prin prisma respectării drepturilor și libertăților omului. În acest sens, asertivitatea este fundamentală la stabilirea unor relații profesionale adecvate între reprezentanții autorităților de diferite niveluri (administrația locurilor de detenție, autoritățile centrale) și persoanele care au încălcat legea (deținuți, condamnați), bazate pe respect reciproc, înlăturând orice forme de intimidare legate de fapta care a comis-o, încurajând comportamentul prosocial. În conținutul lucrării au fost identificate particularitățile comunicării asertive adaptate comunicării cu deținuții: puterea de a spune “nu”, formularea corectă de cereri, expunerea sentimentelor și a regulilor de inițiere, continuarea și încheierea unei comunicări cu persoana deținută.

Cuvinte cheie: comunicare asertivă, deținuți, autorități, resocializare, măsuri de prevenire, demnitate umană.

Summary: The proposed study reflects a general analysis of the concept of assertive communication in relation to detainees, through the prism of respect for human rights and freedoms. In this regard, assertiveness plays a key role in establishing appropriate professional relations between the representatives of authorities at different levels (detention administration, central authorities) and those who have broken the law (detainees, convicts), based on mutual respect, removing any form of intimidation related to the act he has committed, encouraging prosocial behavior. In the content of this work, there were identified the particularities of assertive communication adapted to communication with detainees: the power to say “no”, the correct formulation of requests, expressing feelings and initiation rules, continuing and ending a communication with the detainee.

Keywords: assertive communication, detainees, authorities, resocialization, preventive measures, human dignity.

Introducere. Comunicarea este un element fundamental al existenței umane, care ne permite să transmitem, să ascultăm și înțelegem mesaje. Pentru ca aceasta să fie eficientă, este necesar să avem o conduită corespunzătoare și comunicare asertivă.

Ipoteza pe care se bazează o comunicare asertivă este – suntem egali în drepturi și libertăți și nu suntem nici mai mult, nici mai puțin valoroși decât ceilalți. Asertivitatea se referă la modul în care oamenii interacționează cu ceilalți, la felul cuiva de a fi și de a se comporta într-un mediu social.

¹ Articolul a fost elaborat în contextul Proiectului Instituțional ”Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului” în cadrul Laboratorului de Cercetare Științifică ”Drept Public Comparat și e-Guvernare”, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova (cifru proiectului - 20.80009.1606.15).

² dr. conf. univ., Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, email: panteaoleg@gmail.com.

Comunicarea asertivă reprezintă una din formele comunicării profesionale, care asigură exprimarea ideilor, concepțiilor, gândurilor într-o formă respectuoasă, fără să se încalce drepturile celorlalți. Este o modalitate de comunicare deschisă, onestă, directă, de fiecare dată argumentându-se lucrurile relevante pentru noi, lucrurile care ne-au deranjat vreodată și forma în care am prefera să evolueze în viitor. În popor este mai puțin cunoscut termenul de asertivitate, de regulă oamenii folosesc în viața zilnică termenii “omenesc”, “respectuos”, “omenos”, cu aceeași semnificație. Prin comunicarea asertivă ne facem înțeleși în relația cu semenii noștri, totodată respectăm drepturile, părerile lor.

Asertivitatea este utilă și în contextul dezvoltării unor competențe sociale și emoționale, așa cum exprimarea eficientă a deciziilor de a nu se angaja în conduite antisociale. Or, nu întotdeauna interlocutorul nostru este o persoană care respectă legea, care are un comportament corespunzător.

Rezultate și discuții. Persoanelor aflate în conflict cu legea le sunt garantate toate drepturile și libertățile, cu excepția celor care sunt restrânse prin hotărârea instanței de judecată. Prin urmare, abordarea lor va fi una corectă, respectuoasă, cu gradul maxim de inteligență, identificându-se care sunt nevoile sociale și unde trebuie de intervenit pentru a face posibilă soluționarea acestora. Una dintre cele mai eficiente căi de rezolvare a lor este prin comunicarea asertivă.

Omul, de fapt, nu se naște cu comportament asertiv. Asertivitatea este o conduită educată, formată, care trebuie mai întâi învățată și apoi pusă în aplicare.

Comportamentul asertiv permite unei persoane atingerea intereselor personale, apărarea propriei păreri fără anxietate exagerată, exprimarea sinceră a sentimentelor, apărarea propriilor drepturi fără a le încălca pe ale altora.³ Asertivitatea reprezintă o concepție democratică asupra relațiilor interumane.

De ce avem nevoie de comunicare asertivă în raport cu persoanele deținute? Răspunsul este că, asertivitatea are o orientare non-conflictuală, iar ceea de ce avem nevoie aici, este ideea echilibrului între regimul de detenție și nevoile personale. Aflându-se în detenție, persoanele manifestă stări depresive, agresiune față de personalul instituției și față de ceilalți deținuți, stări generate de sentința judecătorească, probleme de ordin familial, toate luate împreună au nevoie de cheia înțelegerii – comunicare asertivă. Doar un astfel de model de comunicare poate scoate la iveală nevoile sociale ale deținuților și determina căi eficiente pentru soluționarea lor.

Tratamentul în raport cu persoanele aflate în conflict cu legea trebuie să fie unul care tinde spre reintegrarea prosocială. Fie că este deținut într-un penitenciar, fie i-a fost aplicată o

³ Л.С. Выготский. *Развитие высших психических функций*. Москва: АПИ, 1960, p. 27.

sanctiune alternativă, tratamentul trebuie să fie în acord cu spiritul umanitar și trebuie să asigure *respectarea demnității persoanei*. În resocializarea deținuților se vor folosi în principal de instruire, de muncă, de religie, de activitățile culturale, recreative și sportive, precum și favorizând contacte oportune cu lumea externă, raporturile cu familia.

Pentru persoanele deținute în penitenciare, Regulile penitenciare europene garantează acest drept la un tratament cu demnitate umană. Toate persoanele private de libertate vor fi tratate cu respectarea drepturilor omului, persoanele private de libertate își păstrează toate drepturile care nu le-au fost retrase prin lege în urma deciziei de pedepsire. Deținuților trebuie să li se respecte libertatea de gândire, a conștiinței și religiei. Instituțiile vor fi gestionate într-un context etic, care recunoaște obligația de a trata deținuții cu omenia și respectul cuvenit oricărei ființe umane. În orice circumstanță personalul trebuie să se comporte și să-și îndeplinească sarcinile astfel încât să constituie un exemplu și o influență pozitivă asupra deținuților și să respecte respectul acestora (Regulile nr. 1, 2, 29, 72.1, 75)⁴. În același sens, Codul de executare al Republicii Moldova consacră absolut la art. 167, *“Principiile legislației execuțional penale”*, al. (1), *“Executarea hotărârilor cu caracter penal se efectuează în baza principiilor legalității, democratismului, umanismului, respectării drepturilor, libertăților și demnității umane, egalității condamnaților în fața legii, diferențierii, individualizării și planificării executării pedepselor penale, aplicării raționale a mijloacelor de corijare a condamnaților și stimulării comportamentului respectuos față de lege”*. Iar art. 169 al. (1) lit. b) din același act stabilește, *“dreptul la apărarea și respectarea de către instituția sau organul care asigură executarea pedepsei a demnității, drepturilor și libertăților pe care le are, inclusiv de a nu fi supus la tortură și nici la pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, precum și, indiferent de consimțământul său, unei experiențe medicale sau științifice care îi pune în pericol viața sau sănătatea, beneficiind, după caz, de măsuri de protecție din partea statului”*, dar și *“obligațiunea de a respecta demnitatea celorlalți condamnați”*, prevăzută la art. 170 Cod de executare.⁵

Comunicarea asertivă este strâns legată de siguranța dinamică, care contribuie la stabilirea unor contacte bazate pe respect între angajat și deținut (metodă de lucru prin care funcționarii cu statut special din instituțiile de detenție interacționează cu persoanele private de libertate, având la bază regulile eticii profesionale). Angajatul are misiunea să asigure demnitatea deținuților și un mediu carceral uman. În orice conjunctură, personalul trebuie să se comporte

⁴ Recomandarea Comitetului de Miniștri ai statelor membre Consiliului Europei, referitoare la regulile penitenciare europene Rec (2006)2. Adoptată de Comitetul de Miniștri, la data de 11 ianuarie 2006, în timpul celei de a 952-a reuniuni a Miniștrilor Delegați.

⁵ Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat la 24.12.2004. Publicat: în Monitorul Oficial Nr. 34-35 din 03.03.2005, art. 112. Republicat: în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 160-162 din 05.11.2010.

astfel încât să fie un bun exemplu pentru deținuți, respectând standarde profesionale și personale ridicate. Comportamentul asertiv inhibă mereu anxietatea și reduce depresia, conducând la o îmbunătățire a imaginii de sine.

Arthur Lange și Patricia Jakubowski susțineau: “asertivitatea implică apărarea drepturilor personale și exprimarea gândurilor, a sentimentelor și a convingerilor în modul direct, onest și adecvat, fără a viola drepturile altei persoane”⁶.

Unele particularități ale asertivității, adaptate comunicării cu persoanele deținute:

- Respingerea cererilor - puterea de a spune “nu”. În mediul penitenciar există mereu cereri din partea persoanelor deținute în încercarea de a obține favoruri, de a primi lucruri interzise, acces în spații nepermise, dorința de a institui reguli proprii cu abatere de la normele stabilite detenției. De aceea, angajații instituției sub nicio formă nu trebuie să aibă la bază obiectivul de dominare sau subjugare a deținuților sau să folosească un limbaj agresiv, impulsiv. Acel “nu” trebuie formulat într-o manieră respectuoasă, clară, argumentată, în măsura în care să nu afecteze interlocutorul. În cazul în care aceasta este posibil, personalul va propune o alternativă la solicitare. Deținuții trebuie să-și cunoască propriile limite, cât și faptul că personalul nu poate satisface toate nevoile lor, mai ales dacă acestea contravin regulilor stabilite în penitenciar.

James Fleming oferă trei principii ce trebuie respectate pentru ca refuzul unei cereri să se exprime asertiv:

1. Onestitatea față de ceilalți și mai ales față de propria persoană;
2. Respectul de sine și conștiința că drepturile proprii sunt la fel de importante ca și ale celorlalți;
3. A comunica cu ceilalți și a avea capacitatea de a împărtăși motivele propriului refuz.⁷

În același context, nu este obligatoriu să fii asertiv întotdeauna. De fapt, suntem asertivi în majoritatea cazurilor, dar putem face uz de un alt stil de comunicare atunci când aceasta este absolut necesar (de exemplu, nu se recomandă să fii asertiv cu o persoană foarte agresivă).⁸

- Formularea de solicitări din partea personalului penitenciar. Aflarea în detenție presupune respectarea cu strictețe a unor reguli de conduită prestabilite. La depuneri/internări personalul trebuie să informeze deținutul despre ce se permite și ce nu se permite, regimul zilei, alte reguli de conduită (art. 209 al. (1) Cod de executare stabilește că, “*dispozițiile Codului penal referitoare la executarea pedepsei, ale prezentului cod, ale Statutului executării pedepsei*

⁶ A. J. Lange, P. Jakubowski, Th. V. McGovern. *Responsible Assertive Behavior: Cognitive/ behavioral Procedures for Trainers*. Research Press, 1976.

⁷ J. Fleming citat O. Gavril. *Asertivitatea de la abilitate la competență*. Iași: Performantica, 2002, p. 60.

⁸ I. A. Crețu. *Comunicarea asertivă* [Online] // la <https://www.romedic.ro/comunicarea-asertiva-0P33710>, accesat la 19.01.2022.

de către condamnați, ale Legii privind accesul la informație, dispozițiile ordinelor emise în temeiul prezentului cod și ale regulamentului de ordine interioară a penitenciarului, precum și modificările acestora, sunt aduse la cunoștință persoanelor condamnate sau sunt puse la dispoziția lor, în limba română sau în limba pe care o înțeleg, imediat după primirea în penitenciar”⁹; Regulile penitenciare europene (Regula nr. 30) stabilesc, “la depunere, ori de câte ori este necesar toți deținuții trebuie să fie informați în scris sau oral, într-o limbă pe care o înțeleg, cu privire la regulamentul disciplinar, drepturile și obligațiile pe care le au în penitenciar”¹⁰). Angajații stabilesc o serie de solicitări de “limite” (până unde se permite), dar trebuie s-o facă cu respect, calm și emanând încredere. Practica dovedește că prin comunicarea asertivă se întăresc relațiile profesionale între deținuți și personalul locurilor de detenție, ceea ce contribuie la reducerea stresului. De multe ori angajații penitenciarelor folosesc intimidarea și constrângerea pentru a solicita ceva de la deținut (de exemplu, să respecte regulile interne). Aceste persoane, de fapt, niciodată nu inspiră încredere prin abordările autoritare și solicitările lor de cele mai multe ori sunt ignorate. Cu toate acestea, admitem că mediul în care lucrează angajații penitenciarelor, presiunile cronice din partea deținuților, programul de muncă, stresul prelungit își pun amprenta asupra conduitei lor și favorizează sindromul de epuizare fizică și emoțională (ardere profesională).

- Expunerea sentimentelor pozitive/negative într-o manieră care să nu provoace neplăceri. În general, comunicarea cu deținuții este una dificilă, mai ales la etapa depunerii în penitenciar. Ambianța deținerii, influența negativă din partea colegilor de celule, nivelul de instruire, relațiile cu familia, dezacordul cu sentința instanței de judecată, alte motive sociale, îi determină să fie retrași, mai izolați de lumea din afară, iar atitudinea față de personal este a “milițianului care pedepsește”. Însă, pe măsură ce aplicăm tehnicile de comunicare asertivă, constatăm că este cea mai bună soluție pentru toate părțile implicate, încurajând comportamente într-un mod deschis, optimist, fără a răni sentimentele interlocutorului nostru. Asertivitatea poate reprezenta o soluție optimă pentru rezolvarea conflictelor și cu cât persoana este mai deschisă și mai sinceră, cu atât aceasta va fi mai puțin tensionată în relațiile cu ceilalți.

În **concluzii**, având în vedere informația analizată supra, “comunicarea asertivă în raport cu persoanele deținute este atât un drept fundamental al lor, cât și obligația autorităților”. Pe de o parte, aflarea în custodia statului presupune garanții de ordin legal, juridic, să fie tratați cu respect și demnitate umană, să fie respectate toate drepturile și libertățile care n-au fost limitate prin sentința judecătorească, pe de altă parte, este obligația autorităților de a asigura respectarea acestora prin mijloace legale și tehnici prosociale, pentru ca detenția să-și atingă scopul.

⁹ Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat la 24.12.2004.

¹⁰ Regulile penitenciare europene (Regula nr. 30).

Comunicarea asertivă relevă onestitate, corectitudine în comunicarea cu interlocutorul, în cazul nostru deținutul, deoarece respectul naște respect. Prin asertivitate respectăm drepturile și libertățile omului, ascultăm gândurile, părerile deținuților. În mediul carceral este important să aplici tehnici de comunicare asertivă, or ele contribuie la consolidarea relațiilor personale angajat-deținut, la identificarea nevoilor acestora și a căilor optime de soluționare, inclusiv la temperarea rigidității și rigorismului. Este cel mai eficient stil de comunicare, când îți conștientizezi propria valoare, potențialul, respectând în același timp drepturile și valorile celor care stau în fața ta.

Avea dreptate liderul spiritual *Dr. Zhi Gang Sha*, care susținea: “*Cu cât folosești mai mult comunicarea sufletului, cu atât primești un nivel mai înalt de comunicare*” (lucrarea: *Soul Mind Body Medicine*. New World Library. 7th, 2006).

Referințe:

1. Recomandarea Comitetului de Miniștri ai statelor membre Consiliului Europei, referitoare la regulile penitenciare europene Rec (2006)2. Adoptată de Comitetul de Miniștri, la data de 11 ianuarie 2006, în timpul celei de a 952-a reuniuni a Miniștrilor Delegați.

2. Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat la 24.12.2004. Publicat: în Monitorul Oficial Nr. 34-35 din 03.03.2005, art. 112. Republicat: în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 160-162 din 05.11.2010, art. 584.

3. Crețu I. A. *Comunicarea asertivă*. [Online] // la <https://www.romedic.ro/comunicarea-asertiva-0P33710>, accesat 19.01.2022.

4. Lange A. J., Jakubowski P., McGovern Th. V. *Responsible Assertive Behavior: Cognitive/ behavioral Procedures for Trainers*. Research Press, 1976.

5. Moraru I. *Manifestarea comportamentului asertiv la adolescenții contemporani*. În: *Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work*. Nr. 27, 2012, p. 60-73.

6. Gavril O. *Asertivitatea de la abilitate la competență*. Iași: Performantica, 2002.

7. Выготский Л. С. *Развитие высших психических функций*. Москва: АПИ, 1960.

Date despre autor:

Oleg PANTEA, dr. conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova.

E-mail: panteaoleg@gmail.com

ORCID: [0000-0002-8790-5472](https://orcid.org/0000-0002-8790-5472)